

VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE

**EPISTEMOLOGIA
E SOCIOLOGIA
DA CIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO**

A Influência das Ideias Liberais na Administração e seus Efeitos nas Práticas de Gestão na Construção Civil

Teles, Mairla M. L., Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI),
PPGA–UFPB, mairlateles@ifpi.edu.br

Resumo

Neste artigo discute-se a influência das ideias liberais no desenvolvimento da Administração, e das teorias que embasam os modelos de gestão, e como isso se refletiu nos setores produtivos, considerando-se a dinâmica do Liberalismo em sua evolução histórica. Há décadas as ideias liberais penetraram nos centros de estudos e de pesquisas e geraram teorias diversas para construir instrumentos “atualizados” de reprodução de ‘antigas formas” de exploração no mundo do trabalho. Propostas de melhoria da eficiência e do desempenho, difundidas como roteiros para o desenvolvimento de “boas práticas” de gestão, muitas vezes, são formas de instrumentalizar um “múltiplo processo de informalização e de precarização das condições humanas de trabalho” em um movimento estimulado em escala global”, seguindo uma lógica neoliberal do capitalismo moderno. Pesquisas recentes têm evidenciado que a lógica administrativa de promover como meta principal na gestão os ganhos econômicos, estimulando a inserção das empresas no mercado financeiro, levou os gestores a colocar o capital humano como preocupação secundária, o que produz uma série de efeitos de médio e longo prazo que se expressam diretamente no cuidado com as condições de trabalho, como ocorre na construção civil, por exemplo. Experiências baseadas no debate coletivo e estudos recentes enfatizam a necessidade de se repensar as práticas de gestão sob o foco da realidade social atual caracterizada por desigualdades sociais profundas e problemas ambientais graves, o que demanda uma nova forma de perceber a responsabilidade dos gestores, principalmente no caso do setor da construção civil, tomado aqui como campo de observação das práticas de gestão, devido às peculiaridades sociais que caracterizam boa parte da mão de obra contratada neste setor.

Palavras-chave: Desenvolvimento da Administração. Práticas de gestão. Neoliberalismo. Construção civil. Responsabilidade social.

VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE

**EPISTEMOLOGIA
E SOCIOLOGIA
DA CIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO**

Introdução

Neste artigo discute-se a influência das ideias liberais no desenvolvimento da Administração e como isso se reflete na gestão na construção civil, considerando a dinâmica do Liberalismo em sua evolução histórica.

A Administração sempre esteve vinculada ao estudo das práticas de produção, de consumo e das relações de mercado e ao gerenciamento e racionalização do uso de recursos materiais e humanos, com fins de obtenção de ganhos financeiros e melhoria de resultados produtivos, bem como para evitar perdas e desperdícios dos recursos “públicos”. Mas, após a metade do século XVIII o mundo passou a lidar com relações de produção de bens materiais em uma escala geográfica de maior amplitude, com a formação da sociedade industrial, e, em um continuum ao longo do desenvolvimento da sociedade pós-industrial (DE MASI, 2014); as práticas de administração passaram a adquirir uma feição mais complexa a partir da incorporação de ideologias sociais e econômicas que trouxeram para o seu âmbito abordagens teóricas desenhadas a partir dos interesses econômicos e políticos dos diversos grupos de poder que buscavam se estabelecer nesse cenário (DE MASI, 2014; HANLON, 2016; CUMMINGS et al., 2017). Tratava-se da configuração de uma nova visão de sociedade que tem por premissa a “conduta econômica maximizadora” (DARDOT E LAVAL, 2016), o que gradativamente colocou o acúmulo de capital, realizado a serviço dessas elites acima das questões diretamente relacionadas à produção e ao atendimento das necessidades coletivas, em consonância com uma visão liberal do mundo capitalista (DARDOT E LAVAL, 2016; HANLON, 2016).

A discussão aqui proposta insere-se no âmbito das organizações e do conceito de gestão das versões construídas principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos, e que tem sido exportada para os demais países do Ocidente, a partir da Revolução Industrial, baseando-se em um corpo de ideias que tem por premissas as necessidades estruturais do sistema econômico capitalista que se apoia nas relações de mercado, onde se dão as trocas comerciais e onde se estabelece o jogo de forças entre aqueles que possuem a propriedade privada, em maior ou menor amplitude, entre os que detém o domínio dos meios de produção e os que se sujeitam às regras destes para poderem trabalhar e obter o seu sustento e meios de vida. Dentro desta lógica, atualmente “os conceitos do que seja uma boa gestão derivam do que é considerado como fundamentalmente necessário para aumentar a eficiência, mas se baseiam em “pressupostos específicos, limitados e ultrapassados da gestão, como representações de visões desatualizadas para a compreensão que se tem do mundo hoje (CUMMINGS et al, 2017).

Nos últimos anos, no mundo acadêmico vem crescendo um esforço de pensar mais criticamente a Administração, propondo alternativas que considerem “novos pressupostos, deixando de lado teorias tradicionais da gestão, reavaliando perspectivas convencionais no desenvolvimento de teorias de gestão e fornecendo um esboço crítico da gestão atual” incluindo reflexões sobre concepções alternativas de uma boa gestão focada em objetivos éticos, sustentabilidade e uma nova visão de boas práticas (ENRIQUEZ, 1997; CUMMINGS et al, 2017; CUNLIFF, 2020; BISPO, 2022).

Segundo Enriquez, a racionalidade ocidental triunfou no mundo moderno, em sua forma perversa de negar a subjetividade, através” da racionalidade instrumental” porque ela foi essencial para “a instauração do mercado e para a construção democrática” (ENRIQUEZ, 1997, p. 7). Esse caráter funcionalista e utilitarista, característico de correntes liberais que têm predominado no mundo ocidental, vem alimentando a Administração e a aplicação de seus conceitos nos diversos setores produtivos.

As consequências diretas disso é que a sociedade foi “ensinada” a estabelecer como valores máximos de suas vidas “o êxito econômico e pessoal” e aqueles que não conseguem se adaptar a uma sociedade guiada por estes valores não são reconhecidos como sujeitos e cidadãos, devendo se contentar com formas de trabalho subalternas, sendo categorizados como desqualificados sociais: os “assistidos” ou marginais (ENRIQUEZ, 1997, p. 8). E, todo esse processo de “desidealização” tem como agente principal “as empresas” (cooptando o apoio do Estado), que passam a assumir um papel central na sociedade, difundindo “uma visão tecnicista do futuro humano”. Afirmo o autor:

A empresa, por ter como principal objetivo o alcance de resultados contábeis, introduziu a medida como o único elemento de diferenciação dos seres. Só importam as condutas comparáveis. A cifra toma-se o sinal da excelência dentro da empresa e, progressivamente, no conjunto das organizações. (ENRIQUEZ, 1997, p. 8).

Estas reflexões fazem parte do debate sobre os modelos da gestão moderna que para atender às demandas do sistema capitalista, apoiado na competitividade e na maximização do lucro, incorporou uma “base ética” que legitimou a filosofia da economia de mercado. Enriquez afirma que para que essa ideologia fosse internalizada nas práticas de gestão empresariais foram utilizados vários modelos éticos (entre eles, a ética da convicção e a ética da responsabilidade):”

Se, portanto, os homens “firmes, criativos” não acreditassem profundamente em suas idéias e não se sentissem responsáveis pela sua ação frente a si mesmos, à organização (e igualmente ao meio ambiente), eles seriam capazes de jogar um jogo individual fatal à sobrevivência da mesma.

[...]

Os dois elementos centrais são a gestão dos recursos humanos e a divisão de responsabilidades. Por estes meios, os dirigentes querem manifestar sua confiança no ser humano. Eles não se dão conta de que se utilizam de um slogan de Stalin de sinistra memória: “O homem, o capital mais precioso”. Eles não percebem o aspecto diretamente instrumental de seu discurso: os homens são administrados, tratados - às vezes melhor, às vezes não tão bem - como estoques dos quais se deve garantir a rentabilidade, como mercadoria (às vezes de péssima qualidade: a expressão “cortar as gorduras” é o sintoma mais evidente) que deve ser utilizada convenientemente ou da qual se deve ser capaz de se desvencilhar. (ENRIQUEZ, 1997, p. 11).

Seguindo um viés mais histórico, Cummings et al (2017), na obra *A New History of Management*, discutem como as teorias da Administração foram impregnadas de uma lógica instrumental a serviço da economia de mercado e da maximização do lucro. Ao analisar “a formação da gerência: a importância do contexto liberal” no segundo capítulo, os autores mostram como as ideias de Adam Smith foram “interpretadas” para o desenvolvimento de um pensamento administrativo vinculado à ideologia liberal, e propõem uma reflexão sobre como

VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE

**EPISTEMOLOGIA
E SOCIOLOGIA
DA CIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO**

surgiu a gestão moderna e sobre como esta história é apresentada nos livros didáticos adotados nas escolas de formação de gestores.

A “contraposição” levantada por Cummings et al (2017) reforça o que Enriquez argumenta, chamando a atenção, ainda, para a questão da formação dos administradores, tema que Bispo (2022) e Cunliff (2021) abordam. Estes pesquisadores têm desenvolvido trabalhos críticos sobre as perspectivas tradicionais de gestão que se apoiam no individualismo, na neutralidade e em uma visão racionalista e tecnicista de controle.

Essas pesquisas analisam como as ideias difundidas nas escolas de negócios têm contribuído para uma Administração de modelo “gerencialista” (BISPO, 2022) e discutem os efeitos negativos disso. Trata-se de propor uma reavaliação dos papéis da gestão e das práticas de educação em gestão a fim de contribuir para uma postura mais crítica, reflexiva e emancipatória e com responsabilidade, por parte dos gestores (CUNLIFFE 2020; BISPO, 2022). Significa, na prática, colocar o “bem comum” acima do estímulo à simples busca pela eficiência e pela maximização do lucro; além de considerar os impactos sociais de um modelo de gestão que se apoia na alta competição entre os indivíduos e na prevalência do mercado sobre o Estado e a sociedade civil (BISPO, 2022), dentro de uma visão fortemente influenciada pelos princípios neoliberais.

Segundo esses autores, a perspectiva tradicional que tem prevalecido nas abordagens teóricas da Administração estimulou o desenvolvimento de modelos de gestão eticamente questionáveis (CUNLIFFE 2020); e, além disso, as práticas com foco no “gerencialismo” sob a lógica neoliberal não dão conta de contribuir com soluções que equacionem de uma forma mais sustentável o desenvolvimento econômico frente às demandas sociais e às questões ambientais (CUNLIFFE 2020; BISPO, 2022).

Buscando compreender melhor a conexão entre estas ideias e seus reflexos no desenvolvimento do pensamento administrativo que norteia as práticas de gestão, considera-se importante trazer as contribuições sociológicas de Domenico De Masi, detalhando historicamente elementos importantes que passam a “pesar” na relação sociedade-trabalho-homem que foi se modificando profundamente após a Revolução Industrial, em seus diversos momentos (DE MASI, 2014).

Assim, busca-se aqui extrapolar o interesse tradicional dos estudos voltados para a melhoria da eficiência e do desempenho, com o objetivo de compreender os efeitos das teorias da Administração na gestão aplicada, considerando-se como pano de fundo para esta discussão, o estudo do caso da construção civil, um dos setores produtivos mais dinâmicos e responsável pela contratação de uma parcela considerável da população economicamente ativa em nosso país. Propõe-se neste artigo concentrar o olhar na relação entre empresa/ gestor e a mão de obra porque isso permeia todas as dimensões relacionadas ao sucesso de uma empresa. A intenção é discutir como os princípios difundidos pela Administração sob a égide das ideias liberais influenciaram a gestão na construção civil, contribuindo para estabelecer neste setor condições de trabalho consideradas historicamente como insalubres, inseguras e caracterizadas pela

discriminação e desvalorização da mão de obra (BORGES; PEIXOTO, 2011; SILVA; BORGES, 2015; SILVA SOUZA, 2021).

O Desenvolvimento do Pensamento Liberal e a Administração

Para melhor compreender como as ideias das teorias da Administração incorporaram a lógica da maximização do lucro em detrimento de outros aspectos envolvidos nos processos produtivos das atividades humanas no contexto da ideologia capitalista é preciso, inicialmente, refletir sobre a parceria Estado-Mercado. Esta relação é o pano de fundo para o desenvolvimento da lógica de gestão nas empresas já que o atendimento ao mercado torna-se a meta importante que passa a nortear a vida social e seu funcionamento requer apoio estatal: nossas escolas preparam os jovens para o mercado, nossas leis visam o melhor engajamento dos trabalhadores no mercado, nossos anseios são direcionados para o consumo dos produtos e serviços gerados neste mercado; e, assim nossa vida política passa a funcionar em função da proteção da estabilidade deste mercado.

Segundo Almeida (2019):

ao observarmos a estrutura das relações econômicas, já temos boas indicações para compreender o porquê de a política assumir a forma-Estado no mundo contemporâneo. Para proteger a liberdade individual, a igualdade formal e a propriedade privada, o Estado terá de manter um delicado equilíbrio em sua atuação, que exige preservar a unidade em uma sociedade estruturalmente individualista e atomizada, que tende a inúmeros conflitos e, ao mesmo tempo, a fim de não comprometer o imaginário da igualdade de todos perante a lei, ‘aparecer’ como um poder ‘impessoal’ e ‘imparcial’ e acima dos conflitos individuais. O papel do Estado no capitalismo é essencial: a manutenção da ordem – garantia da liberdade e da igualdade formais e proteção da propriedade privada e do cumprimento dos contratos – e a ‘internalização das múltiplas contradições’, seja pela coação física, seja por meio da produção de discursos ideológicos justificadores da dominação. Portanto, a forma com que os indivíduos atuam na sociedade, seu reconhecimento enquanto integrantes de determinados grupos e classes, bem como a constituição de suas identidades, relacionam-se às estruturas que regem a sociabilidade capitalista. ‘A particularidade do modo de socialização capitalista reside na separação e na simultânea ligação entre ‘Estado’ e ‘sociedade’, ‘política’ e ‘economia’ (ALMEIDA, 2019, p. 81).

Segundo Melchior, a essência da proposta liberal em sua gênese concentrou-se no esforço de criar mecanismos para o controle do poder estatal, a fim de evitar que este poder, legitimado pelo consenso social, não viesse a se tornar expressão de arbitrariedade, fazendo uso da violência para se impor. Embasado nas ideias de Montesquieu, o “constitucionalismo” foi considerado um dos pilares do arcabouço da teoria liberal, representando o “reconhecimento da constante necessidade de se limitar o fenômeno do poder” que só deve ser exercido “como autoridade, e não como violência” (MELCHIOR, 1983, p. 87).

No entanto, o constitucionalismo não se apresentou como condição suficiente para formatar uma ideia de sociedade livre do risco da arbitrariedade dos seus governantes (MELCHIOR, 1983). Dentro da proposta da sociedade moderna, a universalidade dos direitos políticos e civis se impôs como condição *sine qua non* para legitimar o poder governamental,

expressando-se através da constituição de um corpo normativo e jurídico, o Direito de caráter democrático. Mas, é necessário ainda compreender que os diversos momentos liberais dentro da história passaram por debates importantes que colocaram em relevância determinados elementos conforme o contexto sócio-histórico. Assim, tem-se desde a discussão sobre a validade do governo da Lei ou do governo dos mais sábios, ao debate sobre o individualismo e o utilitarismo de Bentham e seu discípulo J. S. Mill, quando defendem a maximização do prazer e a minimização da dor, em uma compreensão muito específica sobre o valor do coletivismo. Como resultado dessas variações três momentos históricos da proposta liberal são percebidos, segundo uma divisão proposta por Melchior (1983).

A partir das bases delineadas por Locke e Montesquieu, vistos mais como ancestrais do que como fundadores, que estabeleceram a necessidade de controle do poder governamental e da ‘legitimidade’ como bases para a configuração de um contrato social que fosse expressão de justiça e equanimidade, tem-se a fase denominada protoliberalismo que incorpora às contribuições de Locke e Montesquieu um conceito ampliado de liberdade nos termos da “modernidade” (religiosa, econômica, política etc.). Posteriormente, o paleoliberalismo surge incorporando as ideias de Benjamin Constant e Herber Spencer, no período que vai do final do século XVIII ao início do século XIX, tendo por mérito apresentar um conceito mais ampliado de liberdade (Melchior, 1983).

O desenvolvimento do pensamento social-liberal (o novo liberalismo) caracteriza-se pela distinção entre ‘liberdade social’ e ‘liberdade associada’, destacando-se neste período as ideias de Hobhouse e Green (Melchior, 1983), e constitui-se no último momento histórico do pensamento liberal, na visão deste autor. Melchior em suas análises demonstra, contudo, como a época social-liberal na verdade carrega em seu bojo diversos tipos de abordagens e correntes liberais sob um mesmo guarda-chuva.

De Masi (2014) considera importante buscar compreender bem o momento histórico em que o Liberalismo teria surgido: em meio às luzes do Iluminismo. Segundo De Masi:

em um mundo quase todo analfabeto e semiprimitivo, os monges cultos, os professores de universidade, os eruditos, os artistas e os cientistas representavam uma elite extremamente minoritária, ela mesma ainda sujeita às tentações de cunho irracional. [...] Tudo vinha do alto ou de baixo, de Deus ou do demônio. O homem, esmagado no meio, era um pobre alvo inerte ou um casual beneficiário das decisões sobrenaturais (DE MASI, 2014, p. 116).

Uma nova forma de ver as relações sociais, ao impulso da elite intelectual dos iluministas que acreditava ter a missão de “promover o saber antimetafísico e, fundada no sucesso do método experimental, banir os preconceitos e as superstições”, os conceitos de direito natural, empirismo, capacidade empresarial, reformas constitucionais contra o despotismo, e, vários outros relacionados ao ideal de construção de um homem mais autônomo, livre da influência de dogmas e preconceitos, portador de uma atitude mental racionalmente dirigida passaram a dominar o plano das ideias em todos os setores da sociedade do século XVIII (DE MASI, 2014).

Sob as influências do Iluminismo, Locke, Voltaire e Rousseau estruturaram a defesa da liberdade política e da autonomia do indivíduo como parâmetros para todas as áreas do conhecimento, simbolizando o triunfo da razão sobre o poder do pensamento religioso que se impunha como forma de controle social e respaldava as bases do poder estatal em muitas nações, até os eventos revolucionários na França e nos EUA.

Ainda, segundo De Masi, Voltaire teria questionado por que “um homem conseguiria se transformar em patrão de outro? E, por que magia incompreensível foi possível se transformar em patrão de inúmeros outros patrões?” (DE MASI, 2014, p. 119), o que foi viabilizado e “justificado” pela aliança Estado e burguesia na legitimação da “propriedade privada capitalista” a partir da acumulação primitiva.

Locke (1632-1704) discute na obra “Segundo Tratado Sobre o Governo Civil”, em 1690, que o trabalho seria o fundamento da propriedade privada (jusnaturalismo). Para ele, os interesses individuais realizados levam ao bem coletivo pois quando cada um cuida do “seu” influencia positivamente para o bem comum. Nesse período, as trocas comerciais com o Novo Mundo e com as colônias deslocou o foco da Economia da produção agrária para o mercantilismo e para as trocas cambiais:

[...] no século XVIII, a difusão das indústrias desloca posteriormente a atenção para a liberação dos mercados, o capital fixo, o capital variável, o trabalho assalariado, a circulação da riqueza. Nasce, assim, a moderna economia política, centrada na formação dos preços, na relação entre oferta e procura, no imposto, na interdependência de fatores sociais e econômicos (DE MASI, 2014, p. 121).

Rousseau (1712-1788), opondo-se à ideia da origem perversa do homem, o considerava bom em essência e justificou suas ações socialmente negativas como resultado da instituição da propriedade privada que aliada à prepotência teria criado as desigualdades sociais, ou seja, a humanidade teria passado a viver um “processo de progressiva “barbarização”, de crescente abuso dos fortes contra os fracos”, legitimada por “jurisconsultos e outros mercenários” (DE MASI, 2014, p. 120).

É neste contexto que o economista Adam Smith (1723-1790) torna-se o porta voz da nova economia impregnada das ideias do Iluminismo (DE MASI, 2014). Sua contribuição foi significativa para a consolidação das ideias liberais: defendia a liberdade econômica, a ponto de as empresas deverem agir livremente, com o mínimo de intervenção governamental, estabelecendo a competição livre como um dos principais parâmetros para o funcionamento do mercado. Suas obras ‘Riqueza das Nações’ e ‘Teoria dos Sentimentos Morais’ trazem ideias que dividem os analistas. Smith preconiza um mercado livre (laissez-faire) e defende que “o bolo deve crescer para ser dividido” pois o acúmulo de capital promove aumento de produção, e de lucros para todos. Mas, ele fala, também, de uma ética social que deve permear as relações de mercado, a partir de valores que deveriam ser resguardados (MELCHIOR, 1983). Mas, para alguns críticos como De Masi, Smith teria decretado “a superioridade do lucro e da mais-valia sobre a renda, da moeda sobre a troca, do egoísmo sobre a caridade” (DE MASI, 2014, p. 121).

Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso almoço, mas do interesse que têm no próprio lucro pessoal”. Liberalizando e pondo em concorrência esses interesses, segundo Smith, a indústria floresce e as trocas frutificam (DE MASI, 2014, p. 121).

VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE

**EPISTEMOLOGIA
E SOCIOLOGIA
DA CIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO**

A divisão do trabalho, dentro da lógica de Smith, dependeria do desenvolvimento do mercado e seria um fator evolucionário poderoso a propulsionar a economia. Segundo ele, caberia ao Estado apenas o papel de controlar a alocação de recursos pois ações governamentais diminuem a taxa de acumulação de capital, reduzindo a especialização e a divisão de trabalho e, portanto, reduzindo o nível de produção social. Acreditava Smith que mercados livres são mais produtivos. Smith (2002) analisou os fatores que influenciariam a eficiência ligada à Divisão do Trabalho na sua “investigação sobre a natureza e as causas das riquezas das nações”, e que rendeu farta discussão nas escolas de Administração: a intuição organizativa do trabalho parcializado e o progresso tecnológico para reduzir a intervenção humana no trabalho. Segundo Smith (2002), o trabalho em escala, ou seja, o aumento da capacidade de produção pelo mesmo número de pessoas se dá em função do aumento da “destreza” do operário treinado sempre na mesma atividade; em segundo lugar porque se reduzem as perdas de tempo antes gastas pelo operário com a mudança de uma etapa para a outra; e, finalmente pela evolução do maquinário e dos equipamentos que permitem ao homem realizar as atividades de muitos.

Como resultado dessas ideias e do contexto-histórico, a Administração, como área de conhecimento científico, surge em resposta às demandas da indústria em ascensão, no início do século XX tendo por missão minimizar o empirismo e a improvisação na gestão empresarial a fim de direcioná-la de forma mais racional para uma performance mais eficiente e produtiva, em consonância com as regras da competição e da concorrência que caracterizam as relações de mercado no mundo capitalista.

Os modelos de gestão, ao influxo dessas ideias são profundamente influenciados por uma visão de controle centralizado e disciplina, tendo por base uma organização linear de estrutura funcional, seguindo modelos hierárquico-burocráticos inspirados nas instituições mais eficientes em controle e arrecadação de fundos financeiros: a Igreja Católica e as organizações militares. A preocupação com o estudo dos processos de produção se acentua com o desenvolvimento da indústria, e a gestão é vista como ferramenta importante na busca pela eficiência da produção; mas, também é uma preocupação relevante os aspectos tributários e os estudos de custos e salariais, em uma forte simbiose da Administração com a Economia. Isso influenciou fortemente a gestão de obras que incorporou uma visão de gerenciamento comercial: “construção é um bom negócio”, e bem lucrativo quando se vincula a outros conceitos como “economia de escala”.

Assim, os aspectos econômicos passam a ser centrais para os administradores, e todos os demais aspectos da gestão são subordinados à busca pela eficiência econômica. Segundo Benjamin Constant, a sociedade passa do “espírito de guerra” para o “espírito de comércio” (MELCHIOR, 1983, p. 90).

Como causa ou consequência do desenvolvimento industrial, a administração gerencial baseia seu planejamento na classificação das atividades, considerando a distribuição dos trabalhadores em “categorias precisas de pessoas caracterizadas com base na idade, sexo, quantidade, e qualidade de empenho produtivo”, como demonstra De Masi, ao discutir a organização industrial do trabalho nesse período (DE MASI, 2014, p. 129). Aprimorando este

sistema aos limites da “precisão”, Frederick W. Taylor (1856-1915) categoriza e cronometra os tempos das funções “diretivas” e “executivas”. A propósito da amplitude universal que essas duas estratégias alcançam, diz De Masi:

hoje, uma parte do mundo é cristã, outra parte é muçulmana; uma parte é capitalista, outra é comunista; uma parte do mundo é composta por brancos, outra parte de amarelos e outra, ainda, de negros; todos, porém, são tayloristas. Talvez não saibam que o são; talvez não tenham nunca ouvido falar de Taylor, mas são tayloristas: 24 horas por dia pensam, trabalham, divertem-se e até amam segundo os princípios do taylorismo, mais do que talvez faria hoje, o próprio Taylor (DE MASI, 2014, p. 129).

Um dos méritos de Taylor teria sido ter compreendido que na fábrica jogava-se o destino da burguesia, ao contrário de Marx que pensava que a fábrica definia o destino do proletariado (DE MASI, 2014). Isso porque Taylor acreditaria que os fornecedores de trabalho e os trabalhadores poderiam alcançar um nível de convivência que satisfizesse as necessidades de ambas as partes - um contrato justo – que poderia ser obtido pela organização não aproximativa e unilateral, mas científica e *super partes* (DE MASI, 2014, p. 129). Talvez possa parecer uma compreensão romântica, mas Taylor em seus inscitos defende que o desenvolvimento de métodos e técnicas é capaz de “reduzir sistematicamente o tempo e o esforço humano necessários à produção”, diminuindo a fadiga, e, assim, solucionando um dos maiores conflitos entre patrões e empregados (DE MASI, 2014, p. 130). Em 1899, o engenheiro apresentou seus “princípios fundamentais da boa gestão”:

- o resultado e o objetivo que se querem obter devem ser claramente definidos e manter-se no âmbito das próprias capacidades;
- cada um deve ter a capacidade de atingir esse resultado, incluindo, para isso, a necessária autoridade e a responsabilidade pessoal;
- em caso de sucesso, cada um deve estar seguro de receber plena satisfação e remuneração adequadas;
- em caso de insucesso, cada um deve estar pronto a assumir a responsabilidade e a justa punição.

Taylor, em 1903 teria publicado o seu trabalho mais importante: ‘Shop Management’, onde defende que altos salários e baixo custo de mão de obra são a base da melhor organização, detalhando estratégias gerenciais baseadas na padronização e no planejamento preciso para a viabilização desse cenário. Ele argumentava que não queria rebaixar os operários a “macacos”, repetidores de tarefas, mas sim estimular chefias imaginativa para liberar o trabalho da fadiga e da repetitividade (DE MASI, 2014, p. 133). Infelizmente esta intenção pode não ter sido bem compreendida no mundo do trabalho.

Complementando a abordagem científica de Taylor, em sua visão de “chão de fábrica”, o engenheiro de minas francês Jules Henri Fayol desenvolve a Teoria Clássica que traz a visão “de cima para baixo”, do “todo para as partes”, desenvolvendo todo um corpo teórico apoiado nos pilares administrativos do planejamento, do controle e da execução, elementos essenciais em qualquer programa de gerenciamento de obras adotado no mundo moderno, e pós-moderno.

Agregando esforços na busca pela eficiência na organização do trabalho, tem-se a contribuição de Henry Ford (1863 – 1947), contemporâneo de Fayol, que traz, com a linha de

montagem, a praticidade que muitos alegam que Taylor não tinha. No entanto, para Ford não havia a mesma preocupação de Taylor quanto aos operários se tornarem meros repetidores de tarefas, como se vê na sua fala:

o trabalho repetitivo, o fazer contínuo, sempre do mesmo modo, de uma única coisa, é uma perspectiva terrível para certo tipo de mentalidade. É terrível também para mim. Eu não conseguiria nunca fazer a mesma coisa todos os dias; mas para outro tipo de pessoa, as operações repetitivas não são motivo de terror. Na realidade, para alguns tipos de mentalidade, pensar é verdadeiramente um castigo. Para essa gente, o trabalho ideal é aquele em que o instinto criativo não deve se exprimir. Os trabalhos em que é preciso colocar cérebro e músculos têm pouco apreciadores... O operário médio – e não me agrada ter que dizê-lo – deseja um trabalho em que não precise dispor de muita energia física e sobretudo um trabalho em que não precise pensar (FORD *apud* DE MASI, 1983, p. 136).

Essa visão de trabalho baseada na especialização já teria sido criticada por Tocqueville (1805-1859), um defensor do liberalismo político sobre bases democráticas, mas que defendia garantias para as liberdades individuais para que fosse possível a construção de uma sociedade igualitária. Ainda que compreendesse o “individualismo” como postura inerente ao espírito de uma sociedade democrática declarou:

o que poderá esperar de um homem que empenhou vinte anos da sua vida fazendo cabeças de alfinetes? E para quem poderia ele aplicar a poderosa inteligência humana que tantas vezes revolucionou o mundo senão para buscar um meio melhor de fazer cabeças de alfinetes? [...] Ele não pertence mais a si mesmo, mas à profissão que escolheu. [...] uma teoria industrial mais forte do que as leis e os costumes o atou a uma tarefa – e frequentemente a um lugar – que ele não pode deixar. Ele fixou na sociedade um determinado lugar do qual não pode sair, que o deixou imóvel em meio ao movimento universal (DE MASI, 2014, p. 138).

Por essa lógica, percebe-se a separação espírito/corpo, em que é suficiente ao trabalhador a força física, sem inteligência, como observa De Masi (2014), enquanto ao administrador e o industrial, na representação da figura do patrão, há a necessidade do gênio e do conhecimento científico: um destinado a obedecer e outro a comandar. Para Tocqueville isso configura a base da relação aristocrática (DE MASI, 2014, p. 138), mas como Ford poderia situá-la dentro de uma sociedade que se autodeclarava porta voz do espírito democrático ocidental? Uma relação aristocrática expressa a mais profunda situação de desigualdade.

Analisando-se esse conflito sob as luzes do Liberalismo percebe-se uma contradição forte que se esconde por trás dos diversos discursos e interpretações que vigoravam na sociedade industrial do início do século XX, e que influenciou as escolas de administradores: Como conciliar as ideias que preconizavam a liberdade e o individualismo necessários para o pleno desenvolvimento das potencialidades do indivíduo e, conseqüentemente, do potencial industrial que simbolizava o espírito do desenvolvimento civilizatório, ao mesmo tempo em que se estabeleciam relações de trabalho que só aprofundavam as desigualdades entre os diversos indivíduos?

Segundo Melchior, a fase social-liberal teria como central, a distinção entre liberdade social e liberdade “associal”: “a liberdade social, baseada na autodisciplina, é algo a ser desfrutado por todos os membros da sociedade; e consiste “na liberdade de escolher linhas de

ação que não envolvam dano a outrem” (MELCHIOR, 1983, p. 90). Fugindo das noções utilitaristas de liberdade, a liberdade social resgatava a proposta de T. H. Green que concebia a liberdade como algo valioso apenas se representasse um meio para se alcançar o bem coletivo (MELCHIOR, 1983, p. 90). Ele também argumentava que a coerção estatal não era o único obstáculo à liberdade, pois as barreiras econômicas e sociais também o seriam, o que tornaria legítima a ação do Estado para removê-las. Isso seria, na visão de Melchior, o “desvio decisivo em relação à prática política” atrelada aos dogmas antiestatistas dos paleoliberais.

Os estudos demonstram como o liberalismo assumiu várias vertentes, diversificando-se quanto ao apoio à maior ou menor influência do Estado. Um aspecto importante trazido pela análise de Melchior é que a última fase do liberalismo abandona um certo “otimismo histórico”, pois passou a haver um consenso que nem sempre a ação dos indivíduos levaria “à colaboração e ao progresso harmônico do gênero humano” (MELCHIOR, 1983, p. 91).

Na fase do social-liberalismo tem destaque John Maynard Keynes (1883-1946) com sua crítica contundente ao Liberalismo, que segundo ele tinha fracassado, dentro de uma lógica pragmática. Para Keynes, as noções de “oferta de moeda causa inflação”, “o mercado tende ao auto equilíbrio”, “o Estado deve restringir-se à segurança e justiça”, “a poupança favorece o crescimento econômico”, “o juro é a remuneração pelo sacrifício da abstinência” não tinham viabilidade no cenário do início do século XX, após duas guerras mundiais e o aumento das desigualdades sociais.

Sobre os períodos dos pós-guerras, Fonseca (2010, p. 427) argumenta que “em um mundo polarizado entre o nazifascismo e a experiência stalinista soviética”, Keynes articula a rejeição a ambos os modelos, defendendo a democracia representativa e a livre iniciativa. Em sua época, segundo Fonseca, “predominavam na elite intelectual e econômica inglesa as ideias liberais [...] o liberalismo justificara e legitimara a busca do lucro, o padrão-ouro, a abertura dos mercados e as conquistas coloniais civilizatórias” e, assim, declaravam ser desnecessária a intervenção do Estado (FONSECA, 2010, p. 427), diante do que acreditavam serem os troféus da economia nos moldes liberais.

Melchior, em sua análise, explora teoricamente os discursos que se dizem liberais em um âmbito, o econômico p.ex., e não liberais em outras dimensões como a política, quando compara o conservadorismo e o liberalismo. Segundo ele, “para o conservador tanto a autoridade estabelecida quanto o status quo social tendem a ser sagrados, ao passo que para o verdadeiro liberal nunca o são” (MELCHIOR, 1983, p. 95). O fundamento ético liberal se apoiaria no utilitarismo, e sua epistemologia política seria empírica, o que significa “a disposição a submeter a autoridade e a ordem ao teste da experiência, sem sacralizá-las a priori” (MELCHIOR, 1983, p. 96).

No entanto, Keynes opôs-se veemente a ideia do individualismo como sinônimo de egoísmo social quando afirmou que o liberalismo estaria errado não por uma razão moral, mas porque a lógica do indivíduo bem-sucedido que age auto interessadamente fere as evidências da realidade e do senso prático. “O auto interesse não apenas não se desagregará, mas trará o melhor para todos” afirmava Adam Smith, argumentando que se cada um fosse livre para buscar

seu máximo ganho e prazer os resultados seriam satisfatórios para toda a sociedade – a ideia de que o somatório das maximizações de funções individuais alcançaria o “ótimo social”, e dessa forma, não seria necessária a ação estatal para obrigar o indivíduo a cumprir suas atividades e metas sociais, pois seu auto interesse pelo lucro já seria um estímulo suficiente por si só. No entanto, afirma Keynes:

[...] os indivíduos que agem separadamente na promoção de seus próprios objetivos são excessivamente ignorantes ou fracos até para atingi-los. A experiência não mostra que os indivíduos, quando integram um grupo social, são sempre menos esclarecidos do que quando agem separadamente (KEYNES, 1978 *apud* FONSECA, 2010, p. 430).

O modelo Keynesiano tinha o “pressuposto de buscar uma sociedade com menos disparidades sociais e mais humana, mas sem abrir mão da liberdade, dos direitos civis e políticos, da propriedade e do reconhecimento pelo esforço e pelo mérito” (FONSECA, 2010, p. 443), e junto com os esforços de reconstrução do pós-guerra estimularam políticas governamentais que ficaram conhecidas por promover o chamado “estado do bem-estar” (*welfare state*), em que se buscava assegurar padrões mínimos de educação, saúde, moradia, renda e seguridade social aos setores mais carentes da sociedade em um esforço de minimizar as desigualdades. Este modelo, na prática, representou um conjunto de políticas estatais, iniciadas na Inglaterra e depois adotadas pelos países capitalistas do ocidente, que vigoraram no período entre os anos 1940 até o fim da década de 1970 quando passaram a ser questionadas. Segundo Cancian:

[...] o grau e a extensão do intervencionismo estatal na economia e a oferta de serviços sociais variou enormemente de país para país. Os países industrializados do Primeiro Mundo construíram Estados de Bem-estar mais extensos do que os países de economia socialista e os países subdesenvolvidos. Porém, entre os países de Primeiro Mundo também há variações. Certamente, o Estado de Bem-estar francês é mais extenso do que o inglês; e este último é mais extenso do que o americano [...] (CANCIAN, 2022, p. 3).

A proposta de Keynes se apoiou no vínculo que haveria entre crescimento econômico e oferta de serviços sociais para a população, independentemente do tipo de modelo de política econômica ou do regime político do país, pois trata-se de uma relação estrutural influenciada pelo nível de desenvolvimento econômico. Dentro do empirismo sociopolítico proposto pelo liberalismo isso se confirmou, historicamente.

Nesta nova fase, conclui-se que vários fatores influenciaram para dar à Administração uma nova roupagem, embora com tecidos velhos. Quando Keynes morreu a terceira fase da Revolução Industrial estava se iniciando, a chamada Revolução Técnico-Científica. Entre os anos 1950 e 1970, grandes corporações passaram a dominar o cenário mundial, implantadas nos países centrais do Capitalismo. São exemplos o grupo McDonald’s, a Dunkin Donut’s, e a empresa Whirlpool Corporation (Consul), Nestlé e as famosas montadoras de carro europeias.

Neste período, o modelo de administração que se proliferava tinha sido formatado pelas ideias de Taylor e Ford e trazia a essência das ideias liberais na dimensão econômica. Seguindo os passos da implementação do Plano Marshall de recuperação da Europa destruída pela guerra, fervilhou um esforço de construção de estratégias de gestão que inspirou escolas de negócio, atraindo, inclusive empresários e gerentes que bebiam nessas fontes os princípios da Gestão

Empresarial que chegariam até o século XXI. Em geral eram programas desenvolvidos pelo staff militar, cujas princípios se assentavam nas ideias da racionalização para a eficiência.

Segundo Santos (1950) tem-se, entre os muitos conhecimentos desenvolvidos na Europa neste período, com grande influência nos modelos de gestão industrial:

- a formação dos operários com a instrução adequada para cada função;
- as relações de trabalho mais amenas;
- a simplificação das tarefas;
- a segurança no local de trabalho

Nos EUA, unindo estes elementos às tradições do fordismo-taylorista foi construída uma nova cultura de gestão que se apoiava na pesquisa de mercado, de venda e de controle gerencial. O trabalho de Peter Drucker popularizou o conhecimento gerencial. Santos (1950), cita como um dos marcos na construção de nova cultura da Administração a ideia de Drucker de que a conquista do cliente devia ser o foco dos processos de gerenciamento em uma empresa. Ideias como essa, além do entendimento de que as empresas são organizações com setores que se interinfluenciam teriam dado origem ao “management” ou “gestão por objetivos” (SANTOS, 1950), modelo difundido principalmente pelos livros “*The Practice of Management*” (1954) e “*The Effective Executive*” (1966).

Esse modelo tinha na disciplina e na medida do desempenho suas bases instrumentais, e tinha no “lucro” seu objetivo maior, fundamentando a missão real de uma empresa. Aqui pode-se distinguir, mais uma vez, o “individualismo” liberal que se apoia no auto interesse, ou seja, nas “ambições pessoais” como expressão da “verdadeira liberdade” econômica: uma liberdade com lei, afirmava Drucker, parafraseando os liberais clássicos. No mesmo período surgiu a “Escola das Relações Humanas” e foi lançada a obra “*Motivação e Personalidade*” (1954) do psicólogo Abraham Maslow que colocava em foco os estudos psicológicos das organizações (SANTOS, 1950).

Na visão de De Masi, no campo da organização do trabalho:

[...] nos séculos XIX e XX, as palavras racionalismo, racionalização e racionalizar tornaram-se as palavras mais repetidas no mundo dos negócios, embora com uma acepção infelizmente diminutiva, e, em muitos sentidos, distorcida. Numa síntese extrema, para a organização científica do trabalho ‘racionalização’ significa que tudo aquilo que é positivo pertence à esfera quantitativa e racional, tudo aquilo que é racional é masculino, tudo o que é masculino diz respeito à produção, tudo o que diz respeito à produção é celebrado nos locais de trabalho. Por conseguinte, tudo aquilo que é negativo pertence à esfera emotiva, tudo o que é emotivo é feminino, tudo o que é feminino diz respeito à reprodução, tudo o que diz respeito à reprodução consuma-se no universo doméstico. Casa e negócio, vida e trabalho, universo feminino e universo masculino, mundo dos afetos e mundo da racionalidade, práticas separadas. [...] Na sua Autobiografia, Henry Ford disse: ‘Quando trabalhamos, devemos trabalhar. Quando brincamos, devemos brincar. [...] O único objetivo deve ser o de desenvolver o trabalho e o de ser pago por tê-lo desenvolvido. Quando o trabalho acaba, então pode vir a diversão, mas não antes’ (DE MASI, 2014, p. 124).

De Masi argumenta que passou a haver uma relação entre o sucesso comercial da empresa industrial e o “*ser product oriented*”, ou seja, “pensar o produto prescindindo das

necessidades específicas dos potenciais compradores que porventura existissem” (DE MASI, 2014, p. 142). Era uma nova forma de entender a Lei de Oferta e Procura:

A esmagadora centralidade da empresa face à sociedade corresponde a esmagadora centralidade do empresário face aos trabalhadores, a imensa maioria dos quais executa tarefas elementares e repetitivas que não exigem inventividade nem inteligência, apenas uma execução pontual. Toda a organização da força de trabalho – da seleção ao treinamento, da remuneração à carreira – tem, por fim, a criação de uma massa dócil e homogênea de trabalhadores capazes de servir [...] à grande e completa linha de montagem que era a fábrica taylorizada. “Se a alguém não agrada trabalhar do nosso modo, sempre pode ir embora”, dizia Ford, sem meias palavras (DE MASI, 2014, p. 143).

Assim, passou a vigorar a ideia de que a indústria, além de fabricar produtos, fabricaria, também a necessidade de consumo destes. As décadas de 1970 e 1980 são marcantes para o desenvolvimento do Capitalismo, em seu formato social-liberal, em abordagens de caráter mais utilitaristas; e Alvin Toffler no livro “A Terceira Onda”, de 1980, traz uma leitura importante sobre como o modelo de civilização deste período impunha ao homem o dever de realizar a si mesmo e “abrir caminho para cumprir até o próprio resgate desta terra”, celebrando o triunfo da cultura sobre a natureza (DE MASI, 2014, p. 143). Este pensamento “exploratório” e utilitarista difundia-se nos modelos de organização do mundo do trabalho, seguindo o que Toffler definiria como os seis princípios dos valores “industriais” impostos pelo mercado, dentro da proposta do *product oriented*:

1. Padronização dos produtos;
2. Parcelização das tarefas;
3. Economia de escala;
4. Sincronização dos tempos de vida e do trabalho;
5. Centralização das informações no topo das empresas;
6. Maximização da eficiência e da produtividade.

Para De Masi, esses princípios tinham norteado o modelo de organização que o Ocidente passara a adotar desde o final do século XIX, estimulando um campo científico novo: o das ciências organizacionais que chegaria ao século XX (DE MASI, 2014, p. 144). Por força das inovações tecnológicas e do processo de globalização que foi aos poucos envolvendo o mundo ocidental, e, posteriormente todos os países, o modelo de precisão e padronização da filosofia industrial viria a entrar em cheque. Com efeitos geopolíticos em escala, as ideias liberais alcançariam um formato de fortes efeitos socioeconômicos: o neoliberalismo, na última (atualizada) versão das ideias liberais.

A crise do “Welfare State” tinha dividido os analistas na identificação de suas causas, no entanto, um ponto que predominou no debate era a incompatibilidade entre a proposta de utilizar recursos públicos para minimizar as desigualdades sociais, o que impactava diretamente na dinâmica de acúmulo que caracteriza o Capitalismo, pois, inevitavelmente isso empoderava a classe trabalhista que passa a exigir o cumprimento dos direitos sociais, em sua plenitude. Margaret Thatcher deu o pontapé inicial que levou a Inglaterra a encerrar a proposta do bem-estar social, com a privatização de várias empresas públicas, o que se expandiu para os demais países do ocidente. Tendo se iniciado na Grã-Bretanha, lá também foram desmontadas as

políticas de base do bem-estar social, em primeiro lugar, abrindo caminhos para o novo liberalismo.

O professor Felipe Loureiro explica as condições de gênese do Neoliberalismo:

a primeira coisa importante, quando a gente olha para o pós-guerra, em particular o Ocidente [...] no contexto que vai dos anos 1940 até os anos 1970, a gente está falando de economias que estão integrando-se economicamente [...], tendo o Estado um papel extremamente importante no que se refere à regulação de fluxos financeiros, controle econômico muito mais restrito no que se refere a relações comerciais: o papel do Estado em termos de promoção de diversas políticas públicas também cria diversos limitadores no que se refere à liberdade do capital de atuar. E, esse processo começa a ser desmanchado, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, num grande processo de desregulamentação e abertura financeira que atinge seu ápice com a guerra fria [...], o que vai permitir que essa integração que estava de certa forma breçada [...] aprofunde-se de uma maneira muito intensa, tem uma hegemonia muito clara da economia de mercado e, ao mesmo tempo, um discurso de abertura plena de fronteiras do ponto de vista, no que se refere a bens e serviços, mas não no que se refere à liberdade do movimento de pessoas. Muito pelo contrário, e isso a gente vê com o acirramento de fronteiras e violação grave de direitos humanos no que se refere a migrações internacionais. E, por mais que se tenha um fenômeno crescente de multinacionais que deslocam parques produtivos do centro do Capitalismo para regiões periféricas, o processo de pulverização da produção que a gente percebe nos anos 1980, década de 1990 e 2000, e, ao mesmo tempo, a financeirização da produção com a predominância de grandes bancos, com fundos de investimentos e monopólios financeiro industriais, cada vez mais pulverizados, utilizando mãos de obra de regiões periféricas, mas concentrando produção de tecnologia, comercialização e serviços financeiros em áreas centrais [...] com graves impactos na vida de milhões, [...] fundamentalmente nos países pobres, mas também nos países ricos do sistema internacional (LOUREIRO, 2022 – Vídeo).

Assim, o Neoliberalismo se apresenta como a forma predominante de como o capitalismo se organiza hoje, representando um modelo sociocultural e econômico que influencia fortemente a lógica da gestão em todos os setores produtivos, restringindo a atuação crítica dos gestores e supervisores que em seu processo de planejamento e de tomada de decisões passam a alimentar mais intensamente os instrumentos de desigualdade social, dentro de uma racionalidade voltada para a maximização do lucro.

Buscando compreender como o pensamento administrativo permeado pela ideologia neoliberal influenciou nas práticas de gestão nos setores produtivos da sociedade, analisa-se o caso do setor da construção civil e os efeitos provocados por essas ideias no contexto de atuação de empresários construtores, engenheiros e mão de obra operária.

O Setor da Construção Civil

A Engenharia, ao longo de seu desenvolvimento como campo do conhecimento relacionado à construção de obras, tem historicamente se vinculado à atuação política do próprio Estado, que sendo responsável pela construção e defesa das cidades, e por “moldar” os territórios, promoveu o desenvolvimento das profissões e ofícios relacionados a esses saberes e práticas, colocando-os à serviço do desenvolvimento urbano. O setor da construção civil

VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE

**EPISTEMOLOGIA
E SOCIOLOGIA
DA CIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO**

abraça o exercício da atividade profissional do engenheiro e se apresenta, de forma substancial, como um vetor decisivo nos processos institucionais influenciando significativamente o mercado da produção de bens e serviços, condicionando fortemente o trabalho na sociedade, e, conseqüentemente, dando suporte à sobrevivência financeira e à realização profissional de grande parcela da população economicamente ativa (PEA).

Na visão de Studer e De Brito Mello, a importância do setor da construção civil para a economia mundial é inegável: De forma geral, “cerca de US\$ 10 trilhões são gastos em bens e serviços relacionados à construção, o equivalente a 13% do PIB mundial, empregando 7% da população trabalhadora mundial” (STUDER; DE BRITO MELLO, 2021, p. 1). Estas características levaram o setor a um tal nível de “complexidade” que se apresentam “desafios inúmeros para sua gestão” considerando sua abrangência e diversidade (STUDER; DE BRITO MELLO, 2021, p.01). No Brasil, os empregados neste setor compõem cerca de 8% da PEA, segundo dados do IBGE (2020), ou seja, responde por quase dois milhões de empregos, considerando-se apenas a mão de obra envolvida diretamente.

Por força das transformações sociais a partir de meados do século XX ampliou-se a necessidade de maiores investimentos em habitação e na urbanização das cidades, e, conseqüentemente, a indústria da construção civil passou a conviver com uma logística de prazos mais apertados diante de grandes volumes de construção. Isso levou pesquisadores, gestores e supervisores a se concentrarem em desenvolver processos cada vez mais “enxutos” e “modernos” de produção, sendo o “*Lean Construction*” uma das filosofias que viria a se tornar uma das mais conhecidas no setor. Traduzida como “construção enxuta” tem por base os princípios do Sistema Toyota de Produção, e foi desenvolvida pelo pesquisador finlandês Lauri Koskela que divulgou em 1992 o Relatório “*Application of the New Production Philosophy to Construction*”, como resultado de pesquisas no “*Center for Integrated Facility Engineering*”, vinculado à Universidade de Stanford, EUA. O relatório definiu princípios estratégicos para os processos produtivos, que se seguidos, levariam à redução dos prazos de entrega bem como dos custos de serviços.

Entre os problemas atuais citados como mais relevantes para os gestores da construção civil tem-se: a enorme geração de resíduos e a difícil convivência com a legislação ambiental em vigor; a ineficiência e a baixa produtividade, considerando-se as altas taxas de perdas e desperdícios de materiais por falhas nos processos, principalmente em função da baixa qualificação da mão de obra; a pequena margem de lucro na visão dos pequenos e médios construtores; os frequentes atrasos na entrega dos empreendimentos; problemas de qualidade dos produtos e serviços, além da alta taxa de ocorrência de conflitos trabalhistas e acidentes de trabalho, entre outros (SOUZA, 1994; 2005; BEHERA, MOHANTY; PRAKASH, 2015; STUDER; DE BRITO MELLO, 2021; OLIVEIRA; RODGERS, 2022). Behera, Mohanty e Prakash (2015) propõem que “grande parte desses problemas pode ser atribuída às interfaces de diferentes partes envolvidas nas cadeias de suprimentos da construção”, envolvendo “um controle míope e independente” desses fluxos, além de outras deficiências do modelo de gestão que resultam em “problemas relacionados ao desempenho” (BEHERA; MOHANTY; PRAKASH, 2015 *apud* STUDER; DE BRITO MELLO, 2021, p. 1).

Na mesma linha destes autores, há muitas pesquisas relacionadas ao estudo sobre a melhoria dos processos e sobre a utilização de materiais e equipamentos em busca da eficiência, uma questão sempre vista como crucial no setor da construção civil. Uma revisão bibliográfica sobre os temas dos artigos mais publicados (*open access*) voltados para esse campo na base Scopus, uma das maiores bases internacionais de dados acadêmicos, revelou em maior proporção pesquisas envolvendo temáticas sobre o desenvolvimento de processos produtivos, de tecnologias, e de metodologias de acompanhamento e controle da produtividade (mais de 40%). Temas como “segregação, salário e migração” representavam menos de 20%, com a maior parte tratando de problemas relacionados a questões salariais e a relações de trabalho envolvendo imigrantes. Em menor proporção há os estudos sobre a carreira e a qualificação profissional, sobre relações humanas no ambiente organizacional, sobre o desenvolvimento teórico conceitual e estudos empíricos de laboratório na área Engenharia, e sobre acidentes de trabalho.

Segundo Rombaldi, Lima de Menezes e Waclawovski, o setor da construção é composto por características especiais por ser “amplamente influenciado por políticas públicas que visam ao desenvolvimento econômico e utilizam a potencialidade das obras de construção para a geração de emprego de grandes contingentes de trabalhadores, absorvidos rapidamente por este setor a despeito dos baixos índices de qualificação. Não obstante esta relação com políticas de Estado, a precariedade das relações de trabalho no setor é comum, seja entre trabalhadores com registro em carteira, seja entre os que permanecem na informalidade (ROMBALDI; LIMA DE MENEZES; WACLAWOVSKI, 2021, p. 568), evidenciando práticas de gestão influenciadas por um modelo de pensamento que se apoia na exploração de mão de obra e que fortalece as desigualdades sociais.

Um dos problemas mais apontados no setor é a falta de qualificação dos trabalhadores que atuam na construção civil. Freire afirma:

[...] apesar da importância que esta indústria tem para o país, neste setor, uma grande parcela de seus trabalhadores tem pouca formação escolar quando comparada com outros setores industriais. Ademais a indústria da construção civil tem como cultura desenvolver o aprendizado de seus trabalhadores apenas com a prática do seu ofício (FREIRE, 2018, p. 12).

Estudos apontam que a baixa qualificação da mão de obras é responsável pelo acúmulo de trabalho no canteiro de obras e isso dificulta as contratações, influenciando na taxa de desemprego, bem como impede um maior desenvolvimento do setor da construção civil (FURTADO; FRANCO, 2008; CALDAS, 2017; FREIRE, 2018). Segundo Freire (2018), o grau de instrução na construção civil tem melhorado nos últimos anos, estimulado por programas de formação profissional e recuperação da escolaridade como o “ProJovem”, de caráter público, e o “Alfabetizar é construir” da iniciativa privada (FREIRE, 2018, p. 34); mas os trabalhadores deste setor ainda apresentam uma média de escolaridade em torno de 5 anos (FREIRE, 2018, p. 34) contra os a média nacional de 9,4 anos (IBGE, 2019). Dentro da visão estratégica de redução de custos das empresas nas contratações, isso justificaria a baixa média do piso salarial entre os operários, atualmente de R\$6,69/h para o ajudante e R\$9,05/h para o pedreiro segundo os dados do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência.

Os modelos de gestão e as práticas gerenciais que conduzem a lógica de produção na construção civil expressam, obviamente, a própria dinâmica do sistema Capitalista, baseada na propriedade privada dos meios de produção e em sua operação com fins lucrativos, visando a acumulação de capital. Historicamente esse sistema incorpora filosofias e doutrinas de múltiplos caracteres e diferentes áreas do conhecimento para se legitimar e regular os processos de manutenção do *status quo* responsável pela sua continuidade, o que se constitui em um dinâmica conflituosa e que, em geral, sacrifica a parte mais frágil da relação de trabalho:

o capitalismo é dinâmico. Ao mesmo tempo em que se impõe, também se adapta a contextos e momentos históricos específicos. Neste movimento, configuram-se múltiplos relacionamentos entre sistema econômico e trabalho. Estado, empresas e trabalhadores assumem particularidades próprias que interferem nas possibilidades de desenvolvimento, de proteção social ou de contestação política (ROMBALDI; LIMA DE MENEZES; WACLAWOVSKI, 2021, p. 568).

Ao mesmo tempo, a terceirização dos serviços e a flexibilização dos contratos têm se tornado práticas comuns adotadas pelas construtoras sob a justificativa da necessidade de “enxugamento de despesas” e do estímulo ao “empreendedorismo”. Assim, estratégias relacionadas à flexibilização e à precarização das condições de trabalho ajudam a manter “a ordem”. Nas palavras de Théboud-Mony e Druck:

[...], com o desenvolvimento da industrialização e do assalariamento como forma hegemônica das relações sociais de trabalho, a terceirização/subcontratação foi ocupando um lugar periférico, principalmente nos centros urbano-industriais. Na atualidade, [...] se caracteriza como um fenômeno novo porque passa a ocupar um lugar central nas chamadas novas formas de gestão e organização do trabalho inspiradas no ‘modelo japonês’ (Toyotismo) e implementadas no bojo da reestruturação produtiva como resposta à crise do fordismo em âmbito mundial [...]. Sua caracterização como novo fenômeno é dada pela amplitude, pela natureza e pela centralidade que assume no contexto da flexibilização e precarização do trabalho neste novo momento do capitalismo mundializado ou da ‘acumulação flexível’. [...] a terceirização deixa de ser utilizada de forma marginal ou periférica e torna-se prática-chave para a flexibilização produtiva nas empresas, transformando-se na principal via de flexibilização dos contratos e do emprego (THÉBOUD-MONY; DRUCK, 2007, p. 28).

Pode-se, assim, em uma visão mais crítica, situar a construção civil no papel de instrumento de manutenção da ordem capitalista, pela sua própria natureza sócio-histórica e política, como foi visto anteriormente. Dentro das estratégias de manutenção dessa ordem, verifica-se que o setor tem se utilizado da mão de obra “mantida desqualificada” para assegurar baixos salários, sujeitando-a a condições precárias de trabalho enquanto, ao longo do tempo, tem recebido o influxo de forte apoio estatal à sua atividade empresarial.

Considerando-se o cenário brasileiro, “a indústria” da construção civil tem origem na articulação da empresa de capital familiar com o Estado (KRAYCHETE, 2016 *apud* ROMBALDI; LIMA DE MENEZES; WACLAWOVSKI, 2021, p. 571) e se fortaleceu a partir de políticas públicas como, por exemplo, do Plano de Metas de Kubitschek, na década de 1950 que impulsionou as indústrias de base e a construção de Brasília. Destaca-se nesse processo, a utilização de mão de obra extremamente barata, constituída por grande massa de imigrantes vindos das regiões Norte e Nordeste do país: “os candangos”, pessoas que em sua maioria

tinham pouquíssima qualificação para atuar na construção. Foi uma escolha calculada, pois era mais caro contratar mão de obra em Goiás ou nas regiões próximas, embora esta fosse mais especializada.

Em geral, os “candangos” eram homens vindo da atividade agrícola, em busca de emprego e melhores condições de vida onde a oportunidade se apresentasse. Essa diáspora, como a caracteriza, a professora Lilia Schwarcz, ocorreu também na direção das regiões sul e sudeste do país, onde se concentrava o foco do processo desenvolvimentista no Brasil, nas décadas de 1950 a 1970 (SCHWARCZ, 2019) e estabeleceu um padrão “cultural” que levou à construção de uma imagem de invisibilidade social que caracteriza a mão de obra envolvida nos canteiros de obra, até os dias de hoje, o que aparentemente tem criado obstáculos para um olhar mais crítico sobre aspectos importantes das práticas de gestão relacionados às condições desses trabalhadores.

Os “candangos” ilustram um exemplo radical da prática de contratação baseada na “exploração” de mão de obra registrado em nossa história. Eles trabalharam de 1957 a 1960 em uma região praticamente isolada e com pouca ou mínima atenção do Estado e das empresas contratantes para as suas necessidades da saúde e integridade física e mental, como demonstram os estudos sobre a construção de Brasília (GAUTHEROT, 1960; LUIZ, 2007; MOREIRA, 2018; SCHWARCZ; STERLING, 2018; SCHWARCZ, 2019).

Afirmam as professoras Lilian Schwarcz e Heloísa Sterling:

[...] Juscelino materializou Brasília em três anos. Entregou o projeto a Oscar Niemeyer, o planejamento urbanístico a Lúcio Costa e gerou as condições capazes de viabilizar a obra em tempo recorde: atalhou a burocracia por meio da criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) – um dos núcleos mais poderosos da ‘administração paralela’; mandou chamar, em Minas, o engenheiro Israel Pinheiro, de sua estrita confiança, para dirigir a empresa; aprovou uma lei especial no Congresso que lhe permitiu construir sem entraves jurídicos a nova capital, e não perguntou pelos custos (SCHWARCZ; STERLING, 2018, p. 426).

A ação governamental, mobilizando a máquina burocrática e seus instrumentos legais à serviço dos interesses políticos, e também privilegiando empresas e profissionais na construção de Brasília, ilustra uma prática que se mantém até a atualidade, e que alavancou o desenvolvimento do setor da construção civil nacional que tem se relacionado, historicamente, com a política e com os interesses de grupos específicos que dominam o poder, deixando em segundo plano a preocupação com as condições de trabalho de seus operários. Isso levou a gestão na construção civil a estabelecer como principais guias dos seus modelos de gestão, o gerenciamento da produção a qualquer custo para atender o “cronograma do prazo da obra” e a lógica do máximo lucro.

Décadas se passaram e sob o influxo da mobilização dos trabalhadores uma legislação protecionista passou a exigir maior responsabilidade das empresas com o desenvolvimento de medidas preventivas nos canteiros de obras; no entanto, na visão de autores mais críticos essas novas práticas na verdade mascaram a lógica de exploração que ainda se faz fortemente presente na atuação dos gestores que atuam em um sistema capitalista.

Os Princípios da Administração Neoliberal na Gestão da Construção Civil

Empresários e supervisores da construção civil, em geral, são motivados por ideias trazidas, inicialmente, pela Administração Científica, depois pelo Toyotismo e desenvolvidas sob a fórmula de rótulos “modernos” direcionados para a busca da eficiência e do desempenho satisfatório que assegure a margem de lucro definida pelas empresas. Entre estas pode-se citar a Teoria das Restrições, o *Lean Manufacturing* e o Seis Sigma, inseridos via programas voltados para a “qualidade total”. Antunes questiona como essas estratégias voltadas para o aumento da eficiência podem tornar-se formas mais sofisticadas de exploração da “mais valia” dos trabalhadores:

[...] o mundo do capital, desde sua gênese, estampou um claro sentido destrutivo em relação ao trabalho [...]. No que concerne mais diretamente ao trabalho, é também evidente que as formas atuais de valorização do valor trazem embutidos novos modos de geração da mais valia (quer sob a forma absoluta), ao mesmo tempo em que expulsa da produção uma infinidade de trabalhos que se tornam sobranes, descartáveis e cuja função passa a ser a de expandir o bolsão de desempregados, deprimindo ainda mais a remuneração da força de trabalho em amplitude global, pela via da retração do valor necessário à sobrevivência dos trabalhadores e das trabalhadoras (ANTUNES, 2011, p. 406).

Assim, programas de melhoria da eficiência difundidos pelos grandes grupos empresariais internacionais podem ter um viés de instrumentalizar um “múltiplo processo de informalização e de precarização da força humana de trabalho em escala global”, dentro de uma lógica neoliberal do capitalismo moderno. Esta motivação teria penetrado nos centros de estudos e pesquisas e gerado teorias diversas para construir instrumentos “atualizados” de reprodução de ‘antigas formas’ de exploração no mundo do trabalho que alimentam as escolas de negócios e se refletem nas práticas de gestão adotadas nos diversos setores da sociedade. Antunes em sua obra “Os Sentidos do Trabalho”, de 2009 discute a falácia da “qualidade total” sob a vigência da lei de tendência decrescente do valor de uso das mercadorias. Ele critica a relação existente entre o descarte do trabalho e a superfluidade da produção em geral que está presente nas práticas de liofilização da chamada “qualidade total”:

na presente fase de intensificação da taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias (Mészáros, 2002), a falácia da qualidade torna-se evidente e talvez possa ser formulada desse modo: quanto mais ‘qualidade total’ as mercadorias e os produtos que resultam do processo produtivo capitalista alegam ter, menor é o seu tempo de duração. A necessidade imperiosa de reduzir o tempo de vida útil dos produtos, visando aumentar a velocidade do ciclo reprodutivo do capital, faz com que a ‘qualidade total’ seja, na maior parte das vezes, o invólucro, a aparência ou o aprimoramento do supérfluo, uma vez que os produtos devem durar cada vez menos para que tenham uma reposição ágil no mercado. A ‘qualidade total’, por isso, deve se adequar ao sistema de metabolismo socio-reprodutivo do capital, afetando tanto a produção de bens e serviços, como as instalações, maquinários e a própria força humana de trabalho (MÉSZÁROS, 2002; ANTUNES, 2009 *apud* ANTUNES, 2011, p. 412).

Neste livro, o autor demonstra que “o sentido dado ao trabalho pelo capital” é bem diferente do sentido dado a ele pela sociedade, e, assim em processo de subjetivação distinto a lógica capitalista estimula o “metabolismo social do capital, sistema de crescimento e aglutinação do capital pelo capital, que transpassa as relações e as transforma em relação social

de produção”, ou seja, tudo passa a ser medido ou avaliado em função do capital (ANTUNES, 2011). E, aí pode-se fazer uma ponte com a “financeirização da vida no trabalho” cujos impactos sobre a produtividade dos trabalhadores são discutidos por Attilio (2019).

A “financeirização” em escala global seria o resultado de políticas públicas de abertura econômica ocorridas nos anos 1980 e 1990, sob a influência de políticos como a primeira ministra britânica Margaret Thatcher e o presidente norte-americano Ronald Reagan, apoiados nas ideias liberais de Milton Friedman e Friedrich Hayek, como reação à fase de estagnação da produção e aceleração da inflação na crise estrutural do capital em meados da década de 1970 (HARVEY, 2005; HARVEY, 2016; ATTILIO, 2019). Esta liberalização financeira impulsionaria a “financeirização” em três dimensões, na visão de Van der Zwan (2014 *apud* ATTILIO, 2019): na vida cotidiana, no âmbito empresarial e no regime de acumulação. Nas palavras de Attilio:

[...] a abertura financeira foi a retirada do Estado da regulação do setor financeiro enquanto proporcionando espaço para as forças do mercado coordenarem as atividades financeiras (Williamson; Mahar, 1998; Atílio, 2016). Destaca-se a eliminação de controles estatais sobre a conta capital, permitindo maior mobilidade do capital financeiro. Em meio a essa conjuntura com maior movimentação de fluxos financeiros, a financeirização ganhou impulso, embora não se possa traçar, categoricamente, uma relação causal entre liberalização financeira e financeirização. Pode-se afirmar, seguindo o trabalho de Chesnais (1996), que as políticas de abertura financeira aprofundaram um processo em andamento, que é o aumento da participação das finanças sobre a economia real, tanto no tocante à tomada de decisões quanto na forma de acumulação de capital. Outra definição é o termo globalização financeira, utilizada por Mishkin (2009), ao se referir ao aumento do fluxo de capital nas economias contemporâneas. A segunda definição de financeirização é denotá-la como um regime de acumulação (Boyer, 2000). Enquanto durante o fordismo a acumulação se pautava pelo capital produtivo, pela criação de empregos e expansão da produção (Hobsbawn, 2003), a financeirização contemplaria a acumulação via o canal financeiro (ATTILIO, 2019, p. 146).

Ao lado da financeirização envolvendo a vida cotidiana das famílias que se veem obrigadas a recorrer ao crédito para manter suas despesas mínimas mensais, no caso das empresas o conceito-chave seria o de *maximizing shareholder value* que dá suporte a estratégia de considerar como primordial a proteção dos investimentos dos acionistas principais, forçando os gestores a estabelecer em seus planos de metas a prioridade em torno da lucratividade máxima, em detrimento dos demais aspectos da gestão e terminando por sacrificar salários e outras condições de trabalho. Isso moldaria um padrão administrativo que se difundiria globalmente e que quando aplicado à realidade das empresas, ao longo do tempo, apresentou um forte efeito colateral negativo: a perda do dinamismo do setor produtivo e a consequente desaceleração da produção e queda na capacidade de geração de empregos (LOCKE; SPENDER, 2011; ATTILIO, 2019).

Locke e Spender discutem bem com as escolas de negócio passaram a incorporar essa filosofia e descrevem a forte mobilização ocorrida nesse período com a transferência de capital intelectual dos MBAs da *Harvard Business School*, Wharton e de outras escolas de negócios de Stanford e da Universidade de Chicago para postos de decisão em bancos e grandes empresas. Citando os estudos de Khurana (2007), eles explicam:

Khurana attributes the rush into finance to student greed (because of the high salaries), to neoliberal selfishness, justified primarily by the Chicago School of economists led by Milton Friedman (economic theory), and to a general decline in social responsibility in corporation boardrooms, Congress, and the business schools (public policy). The Business Roundtable (CEOs from 200 of America's largest corporations) explicitly abandoned previously subscribed-to tenets of social responsibility. In 1981 the group's Statement on Corporate Responsibility read: 'Balancing the shareholders' expectations of maximum return against other priorities is one of the fundamental problems confronting corporate management. The shareholders must receive a good return, but the legitimate interest of other constituencies (customers, employees, communities, suppliers and society at large) also must have the appropriate attention [...]'. 'In 1997 the Business Roundtable announced a policy reversal: 'The notion that the board must somehow balance the interests of stockholders against the interests of other stakeholders fundamentally misconstrues the role of directors' (Mintzberg, Simons; Basu, 2002, p. 69). This view echoed the hard-nosed opinion of Nobel Prize winner Milton Friedman: 'The social responsibility of business is to increase its profit, [...]' (LOCKE; SPENDER, 2011, p. 136).

A partir desse contexto histórico, percebe-se que a lógica administrativa de promover como meta principal na gestão os ganhos financeiros, estimulando a inserção das empresas no mercado financeiro, levou os gestores a colocar o capital humano como preocupação secundária, o que produz uma série de efeitos de médio e longo prazo que se expressam diretamente no cuidado com as condições de trabalho.

Todos esses fatores têm condicionado as práticas de gestão na construção civil, em um padrão de administração que tem se cristalizado ao longo do tempo e que se apoia fortemente na centralização de decisões a partir de uma hierarquia funcional vertical rígida, em que o engenheiro é o gerente representante da elite do capital social e do capital intelectual de alto nível, que tem por pilares a precisão técnica, o rigor no comando e a busca pela eficiência e pelo desempenho, a baixos custos, em geral a serviço de interesses de grupos específicos que detém o poder.

Nos cursos de formação dos cursos de Engenharia, as cadeiras relacionadas às práticas de administração preparam os futuros gerentes de obra dentro da mesma lógica de mercado que permeia qualquer empreendimento comercial, sem considerar peculiaridades importantes deste setor tão complexo em sua tessitura social. A Figura 1 ilustra o foco dado na formação, conforme conteúdo da disciplina "Administração" nos cursos de Engenharia Civil".

Figura 1 – Conteúdo da disciplina "Administração aplicada à Engenharia Civil"

CONCEITO E FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO APLICADOS À ENGENHARIA CIVIL

- Conceituação das funções básicas: planejamento, organização, direção, controle
 - Planejamento estratégico dos recursos (humanos e materiais) dos produtos, dos processos, da tecnologia, das instalações e do tempo;
 - Estrutura organizacional e legal;
 - Controle de custos;
 - Gestão de contratos: materiais, processos e mão-de-obra;
 - Logística e informática;
 - Segurança (trabalho, patrimonial, riscos e seguros)

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

- Estudo da percepção do Homem nas organizações, os seus grupos sociais e o ambiente onde está inserido
 - Concepção e interpretação das abordagens
 - Clássica: Administração Científica e Teoria Clássica da Administração
 - Humanística: Teoria das Relações Humanas;
 - Neoclássica: Teoria Neoclássica e Administração por Objetivos;
 - Estruturalista: Modelo Burocrático e Teoria Estruturalista;
 - Comportamental: Teoria Comportamental e Teoria do Desenvolvimento Organizacional
- Análise e compreensão da Visão Sistêmica, Contingencial e Holística das organizações: as complexidades estruturais, as inter-relações do elemento homem com os ambientes empresariais e com as novas tecnologias.

VISÃO CONTEMPORÂNEA DA ADMINISTRAÇÃO

- Estudo e interpretação dos principais conceitos da visão contemporânea da administração; as influências das diversas escolas e os modelos de gestão inovadores, com enforques em resultados, competitividade, comportamento e novas tecnologias.
- Aprendizagem e construção de novos paradigmas da gestão e sua aplicação à Engenharia: ética e responsabilidade social, *lean construction*, *just-in-time*, *supply chain management*, empresa virtual, qualidade total, empowerment, benchmarking, inteligência emocional, gestão do conhecimento e outros.

Fonte: Recorte do Plano de Curso da disciplina “Administração aplicada à Engenharia Civil” – UFBA (2022)

No plano da disciplina da Universidade Federal da Bahia - UFBA, por exemplo, reproduz-se um modelo baseado na Administração Clássica e no estudo das teorias contemporâneas voltadas para a melhoria da produtividade e da eficiência na obra. O mesmo pode ser observado em vários cursos por todo o Brasil, conforme se verifica em rápida pesquisa pela Internet.

Em algumas universidades pode-se até ter duas disciplinas – Fundamentos da Administração (40h) e mais uma cadeira “Administração aplicada à Engenharia Civil” (60h), mas em geral totalizam apenas 60 horas em que 1/3 do conteúdo volta-se para a apresentação da hierarquia e dos aspectos gerenciais envolvidos, 1/3 para o estudo das teorias clássicas e a última parte envolve as teorias mais recentes de melhoria do desempenho, com um rápido olhar sobre teorias mais inovadoras baseadas em paradigmas menos economicistas.

Há, ainda, cadeiras complementares, optativas, como “Empreendedorismo” e “Produtividade e Qualidade na Construção Civil” aprofundando-se em programas nacionais aplicados ao setor e outras, obrigatórias, voltadas para a gestão dos aspectos quantitativos relacionados à produção como elaboração de composições de custos, de cronograma de trabalho, e estudo de softwares de acompanhamento; além do estudo da gestão de contratos – “Gestão e Planejamento de Obras” (40h); e de “Gerenciamento de Obras” (60h). A disciplina “Economia” (60h) apresenta as noções de microeconomia e macroeconomia, e estuda outros fundamentos monetários da economia. O estudo das condições de trabalho é superficialmente analisado em uma disciplina de 40h, relacionada à ergonomia e segurança do trabalho, em que o aspecto humano do processo de produção é estudado sem uma análise mais crítica.

Os números relacionados aos acidentes de trabalho indicam, juntamente com os problemas que envolvem a qualidade dos processos produtivos, que o modelo de gestão adotado no setor da construção não tem funcionado bem. Segundo os dados divulgados no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (AEAT) observando a série 2016–2018, elaborado com base nos órgãos fiscalizadores do trabalho – em referência apenas aos dados anteriores à pandemia da COVID–19 – a Construção Civil participa com uma média de 5.5% dos acidentes que envolvem todas as atividades produtivas, em uma faixa relativamente constante, como pode-se observar na Figura 2.

Figura 2 – Acidentes de trabalho na construção civil no Brasil – AEAT - 2018

Fonte: Elaborado pela autora (2022), com base na AEAT

A alta ocorrência de conflitos entre patrões e empregados neste setor também revelam relações trabalhistas que têm gerado prejuízos diversos para todos os envolvidos, mas principalmente têm atuado de forma a reforçar as desigualdades sociais que caracterizam a estrutura social brasileira (BICALHO DE SOUSA, 2007; SILVA; BORGES, 2015; LIMA, 2022). A construção civil, como empregadora de quase 8% da população economicamente ativa, atualmente alcança um nível de informalidade em torno de 50%. Enquanto isso, cerca de 30% da população brasileira encontra-se abaixo da linha de pobreza, ou seja, com uma renda média de R\$ 497,00/mês, e outros 20% têm renda média de 1,5 salários-mínimos, segundo dados do novo Mapa da Pobreza (NERI, 2022) no Brasil, evidenciando que o problema tem se agravado, requerendo mudanças estruturais urgentes. Boa parte da mão de obra contratada pelas construtoras pertence a essa faixa da população. O que isso representa, socialmente? Difícil avaliar, sem que todas as categorias envolvidas se abram para o debate e o entendimento real do problema.

Uma Experiência de Gestão Colaborativa e Educativa

Nas últimas décadas, novas pesquisas na área da Administração (NORONHA, 2003; LAASCH; CONAWAY, 2015; LIMA, 2017; CUNLIFFE, 2020; BISPO, 2022) têm se voltado para estudar alternativas ao modelo tradicional de gestão que se apoia em uma visão racionalista e tecnicista de controle e que, teoricamente, baseia-se em valores “neutros” que assegurem o alcance das metas planejadas, na perspectiva do “gerencialismo” (BISPO, 2022). As ideias tradicionais que moldaram essas práticas predominam no mercado até os dias de hoje e têm sido difundidas pelas escolas de negócios desde meados do século XX, nutrindo-se da essência

de princípios neoliberais como o individualismo, a alta competição entre os indivíduos e a prevalência do mercado sobre o Estado e a sociedade civil por meio da financeirização do mundo (BISPO, 2022).

Esses estudos demonstraram que por essa perspectiva tradicional abriu-se espaço para a adoção de modelos de gestão questionáveis, do ponto de vista ético. Além disso, as práticas com foco no “gerencialismo” sob a lógica neoliberal não apresentam “soluções adequadas para conciliar o desenvolvimento econômico com as demandas sociais e ambientais” (CUNLIFFE 2020; BISPO, 2022). Uma alternativa é a gestão responsável construída a partir de práticas colaborativas dentro de uma visão mais educacional do que simplesmente econômica, como explica Bispo sobre sua proposta:

I am steering away from the traditional perspectives of management as individual-driven, rational (Cabantous; Gond, 2011), neutral and unproblematic (Alvesson; Willmott, 1992) to another of managing as a collaborative (Raelin, 2016) and educational agency (Thomas; Anthony, 1996). The second contends that managing should involve more than efficiency (Cummings; Bridgman; Hassard; Rowlinson, 2017) and profit maximization (Barnett, 2019; Rhodes; Fleming, 2020) if it intends to be a responsible practice (Price; Gherardi; Manidis, 2020; Gherardi; Laasch, 2021). By acting responsibly, I draw on the notion of phronesis (Antonacopoulou, 2010; Flyvbjerg; Landman; Schram, 2012; Shotter; Tsoukas, 2014; Statler, 2014), initially proposed by Aristotle (1999). Phronesis, also known as practical wisdom, ‘is the ability to see the common good and put it in practice’ (Tsoukas; Cummings, 1997, p. 665). It also requires people to adopt a critical, reflexive and emancipatory position to act responsibly (Freire, 1985; Hibbert; Cunliffe, 2015) (BISPO, 2022, p. 156).

Por essa linha de pensamento, a gestão passa a incorporar uma dimensão “educativa”, seguindo a linha da filosofia emancipatória “freiriana” voltada para a prática administrativa em que a empresa e seus gestores assumem a responsabilidade de promover, pelas suas políticas e efetivas ações, valores sociais que contribuam para a solução de desafios da vida empresarial e social. Esse modelo incorpora a participação coletiva, a troca de saberes e o intercâmbio de experiências como elementos importantes no processo de tomada de decisões e no planejamento organizacional.

Uma experiência importante realizada no Estado da Paraíba, iniciada em 1996 e que se prolongou até 2019, pode ser considerada para se refletir sobre como seria, concretamente, a aplicação de uma lógica menos gerencialista na construção civil, em uma proposta de gestão baseada na responsabilidade social e de caráter mais educativa: a atuação do Comitê Permanente Regional Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção da Paraíba (CPR-PB).

O CPR-PB foi um instrumento instituído pela Norma Regulamentadora 18, referente à segurança do trabalho em serviços de construção civil, em nível nacional, mas que em João Pessoa alcançou destaque ao ir além da preocupação básica com a segurança do trabalho por entender que a saúde e integridade do trabalhador se vinculavam à múltiplos aspectos que envolvem o setor da construção civil que deviam ser “equilibrados” e “operacionalizados” pela gestão das empresas em seus canteiros de obras. Na visão do CPR-PB, segurança do trabalho

nos canteiros de obras é uma questão de “saúde pública” e que requer uma nova visão empresarial para o setor da construção civil, onde os programas de gestão nas empresas precisam ser baseados nas necessidades coletivas de todos os agentes da cadeia de processos de uma obra. Ou seja, o empresário precisa “reconhecer a segurança e saúde no trabalho como elemento intrínseco ao negócio das empresas construtoras”, como afirmava a “missão” do CPR-PB divulgada no site do Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa (SINDUSCON), um dos principais articuladores das ações do CPR-PB.

O grande mérito deste comitê foi conseguir implantar uma agenda coletiva de trabalho em que o planejamento e a execução de programas adotados pelas empresas, na busca pela melhoria das condições de trabalho, consideravam as metas do setor bem como as necessidades dos trabalhadores em um nível de importância equivalentes. O CPR-PB conseguiu envolver os representantes dos trabalhadores, das empresas e das instituições públicas de fiscalização do trabalho, bem como trouxe a expertise de profissionais da Engenharia e a participação ativa de instituições educativas e de pesquisas, em um grande esforço de troca de experiências e saberes, buscando construir ambientes de trabalhos mais seguros, o que se reverteria em ganhos para a produtividade e o desempenho nas obras, não apenas sob o ponto de vista financeiro.

Nas palavras de um dos fundadores da CPR-PB, Jose Hélio Lopes da Fundação Jorge Duprat e Figueiredo (Fundacentro), uma das principais instituições parceiras do Comitê:

a mudança de paradigmas dentro da indústria da construção ou em qualquer outro setor econômico, ela começa a partir de uma decisão política no sentido amplo da palavra, né? Por parte dos dirigentes, do topo dos níveis gerentes do topo, dos níveis gerenciais da empresa, pra você poder efetivamente ter uma mudança do ponto de vista no caso, especificamente, em termos de saúde e segurança. Porque os acidentes do trabalho, particularmente na área de construção civil, constituem um problema de saúde pública. [...] Muitos canteiros de obra, isso de diferentes portes, né?! Todo o Brasil, né?! [...] tem empresas que falam em programa de qualidade, mas que os trabalhadores não têm água potável refrigerada pra beber. Então que qualidade é essa? Estão servindo a que qualidade? Então eu sou, inclusive, extremamente crítico de certos programas de qualidade dentro da construção civil porque é exatamente a qualidade... ela não chega ao trabalhador [...] não tem água potável, mas a empresa tem programa de qualidade! Já questionei inclusive em algumas: ‘Qualidade só é na cabeça de vocês! O que é qualidade realmente? É não ter água potável? Isso não faz parte do mundo da qualidade a que vocês estão se referindo?’ [...] (ENTREVISTA, Faculdade de Saúde de Pernambuco, 2022).

Entre as ações promovidas pelo Comitê, foi construído um cronograma de reuniões com os representantes das diferentes esferas em atuação na construção civil permitindo que empresários e trabalhadores pudessem se ouvir e planejarem conjuntamente esquemas de soluções para graves problemas como, por exemplo, a alta frequência de óbitos por choque elétrico em canteiros de obra durante a execução das instalações provisórias. Contam com a orientação especializada de engenheiros e professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e de outras instituições parceiras na área da educação, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), além da concessionária elétrica estadual, na época, a Sociedade Anônima de Eletricidade da Paraíba (SAELPA).

Em sua atuação, o CPR-PB também realizava capacitações de trabalhadores e de gestores sobre legislação e técnicas de construção, bem como palestras educativas sobre saúde e segurança do trabalho, buscando sensibilizar e conscientizar trabalhadores e informar à comunidade em geral. Uma ação coletiva que teve muito apoio do CPR-PB foi o Projeto Escola Zé Peão, de alfabetização e educação continuada para operários da construção civil, por meio de parceria entre a UFPB e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de João Pessoa (SINTRICOM). Entre as conquistas do CPR-PB pode-se citar, também, a alteração por meio da Lei Complementar nº 105, de 10/05/2017, do Código de Obras do município de João Pessoa, tornando obrigatória a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para emissão do alvará de demolição de edificações e a criação do Programa de Redução de Acidentes Elétricos (PRAE), que previa a exigência de elaboração de projeto elétrico das instalações provisórias de canteiros de obras, com fins de obtenção da licença da concessionária estadual de energia elétrica para o início dos serviços, ambas medidas para dar maior segurança aos trabalhadores dos canteiro de obras e que ampliaram o nível de responsabilidade do gestor e de sua equipe técnica com relação à melhoria das condições de trabalho.

Ainda segundo José Hélio Lopes:

reuníamos gestores, engenheiros, mestres, encarregados e por último os trabalhadores [...] porque era um trabalho educativo que a gente fazia [...], a gente conseguiu mudanças muito grandes, assim, em termos de melhoria nas condições de trabalho (ENTREVISTA, Faculdade de Saúde de Pernambuco, 2022).

A experiência deste Comitê mostra como o envolvimento de representações de várias instituições ligadas ao setor da construção civil conseguiu construir uma agenda alternativa de ações coletivas de caráter técnico e educacional transversalmente aos programas de gestão de empresas do ramo, buscando a melhoria das condições de trabalho nos canteiros de obras. Pode ser considerado como uma amostra de gestão responsável que várias construtoras aceitaram assumir ao participarem, com representação no Comitê. Os gestores passaram a adotar concretamente o planejamento colaborativo, numa experiência em que eram convidados a uma prática constante de “reflexividade”, como explica Cunliffe:

reflexividade tem a ver com entender que vivemos em um mundo social e natural e que o moldamos de modo intencional e não intencional e, portanto, precisamos aceitar a responsabilidade pelo que fazemos e dizemos (CUNLIFFE, 2016 *apud* CUNLIFFE, 2020, p. 66).

Como resultado, as empresas aceitaram construir seus programas de gestão considerando a agenda coletiva de demandas do Comitê, que priorizava as necessidades humanas acima das metas de caráter puramente econômico, fugindo ao fazer tradicional da administração empresarial que incorpora os princípios neoliberais da maximização do lucro, da competitividade individualista e da prevalência dos interesses do mercado sobre os interesses do bem comum.

Considerações Finais

Novas pesquisas realizadas nas últimas décadas demonstram a necessidade de se repensar as práticas de gestão sob o foco da realidade social, em uma visão mais colaborativa

VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE

**EPISTEMOLOGIA
E SOCIOLOGIA
DA CIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO**

do processo de planejamento, liderança, negociação e gestão de conflitos, com um foco gerencial que extrapola a preocupação com os “ganhos financeiros” (NORONHA, 2003; LIMA, 2017; BISPO, 2022), na direção de uma maior responsabilidade social. Talvez, essa perspectiva conduza a um retorno às preocupações keynesianas, e a Administração seja levada a encontrar novos caminhos para conciliar antigos dilemas enfrentados pelos gestores, principalmente em um país com altas taxas de desigualdades sociais como o Brasil.

A aplicação dos princípios da administração apoiada em uma base ideológica neoliberal definiu a “maximização do lucro” como elemento principal para a gestão empresarial nas últimas décadas. Isso teve forte impacto na relação dos setores produtivos com a sociedade, contribuindo para o agravamento das desigualdades sociais, principalmente em países de economia periférica. Pode-se observar os efeitos disso no setor da construção civil, tomado aqui como exemplo. Este setor tem se caracterizado pela precarização crescente das condições de trabalho, e pela falta de comprometimento das empresas com a manutenção de condições mínimas de saúde e integridade de sua mão de obra, entre outros graves problemas.

Nessa discussão, o que se questiona é a lógica que embasa uma visão de gestão que não contribui para a solução das demandas relacionadas ao contexto social em que se inserem as empresas, mas que, ao contrário, as intensificam. Uma alternativa que se apresenta traduz-se em um modelo de gestão que valorize o “bem coletivo” buscando superar o gerencialismo alimentado pela ideologia neoliberal que coloca as demandas do mercado acima das necessidades sociais, na direção de uma prática empresarial socialmente mais responsável.

A experiência do CPR-PB demonstrou que é possível o envolvimento de diversos setores sociais (instituições públicas, iniciativa privada e representações da sociedade civil) em um processo de gestão colaborativa e, também de caráter educativo, para a construção coletiva de um modelo de gestão mais comprometido com a valorização do capital humano, a partir da melhoria das condições de trabalho no setor da construção civil.

Assim, é preciso estimular a “reflexividade” dos empresários e gestores no sentido de analisarem, sob um viés mais crítico-social, suas estratégias de gestão. Isso pode ajudá-los a superar uma lógica “gerencialista” que se esconde (em geral) dos problemas sociais e que “mascara” todos esses dilemas e conflitos sob uma imagem de tecnicidade, neutralidade e de apolitismo, como argumenta Bispo (2022, p. 156) ao avaliar as práticas dos administradores.

Referências

Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (AEAT). (2018). Disponível em: <http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/09/AEAT-2017.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2022.

ALMEIDA, S. L. de. (2019). **Racismo estrutural**. São Paulo: Sueli Carneiro / Pólen.

ANTUNES, R. (2006). Os modos de ser da informalidade: rumo a uma nova era da precarização estrutural do trabalho? **Serviço Social & Sociedade**, (107):405-419, jul./set. 2011.

ATTÍLIO, L. A. (2019). Efeito da financeirização sobre a produtividade do trabalho. **Enfoque: Reflexão Contábil**, 38(3):145-162. Disponível em: [Doi.org/10.4025/enfoque.v38i3.42995](https://doi.org/10.4025/enfoque.v38i3.42995).

BEHERA, P.; MOHANTY, R.; PRAKASH, A. (2015). Understanding construction supply chain management. **Prod. Plan. Control.**, 26:1332-1350.

BICALHO DE SOUSA, H. N. (2007). Trabalhadores pobres e cidadania. **Caderno CRH**, 8(22). Doi: 10.9771/ccrh.v8i22.18766. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/18766>. Acesso em: 19 jul. 2022.

BISPO, M. de S. (2021). Impacto da pesquisa em administração e negócios: Para quê? Para quem? **International Journal of Business Marketing**, 6(2):13-21.

BISPO, M. de S. (2022). Responsible managing as educational practice. **Organization Management Journal**, 19. 10.1108/OMJ-10-2021-1367.

BORGES, L. DE O.; PEIXOTO, T. P. Ser operário da construção civil é viver a discriminação social. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 11, n. 1, p. 21–36, 1 jun. 2011.

CALDAS, N. (2017). **A importância da qualificação da mão de obra**: análise dos setores econômicos no contexto catarinense. [S/I]: SEBRAE.

CANCIAN, R. **Estado do bem-estar social – História e crise do welfare state**. (2022). [Especial para a Pedagogia & Comunicação, p. 3]. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/estado-do-bem-estar-social-historia-e-crise-do-welfare-state.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em 10 dez. 2022

CUNLIFFE, A. L. Reflexivity in teaching and researching organizational studies. **Revista de Administração de Empresas**, 60(1), jan. 2020.

CUMMINGS, Stephen; BRIDGMAN, Todd; HASSARD, John; ROWLINSON, Michael. *A New History of Management* (p. iv). Cambridge University Press. Edição do Kindle. www.cambridge.org/9781107138148 DOI: 10.1017/9781316481202

DARDOT, P.; LAVAL, C. (2016). *A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal*. São Paulo: Boi-tempo.

DE MASI, D. **O futuro do trabalho**: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. Tradução de Yadyr A. Figueiredo. 11. ed. Rio de Janeiro: José Olympio. 2014.

ENRIQUEZ, Eugène. Os desafios éticos nas organizações modernas. RAE - Revista de Administração de Empresas São Paulo, v. 37, n. 2, p, 6-17 Abr./Jun. 1997

FONSECA, P. C. D. (2010). Keynes: o liberalismo econômico como mito. **Economia e Sociedade**, Campinas, 19(3; 40):425-447, dez.

FREIRE, A. S. (2018). **Capacitação profissional na construção civil**: montador de sistema solar fotovoltaico. Teresina, PI: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.

FURTADO, W.; FRANCO, A. A. A baixa qualificação da mão de obra como causa do acúmulo de trabalho: um estudo de caso em uma indústria da construção civil do triângulo mineiro. In: SIMPOI, Anais... São Paulo, 2008.

GAUTHEROT, M. (1960). **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada**. Brasília/Rio de Janeiro: 1990. ISSN 1415-4765.

HANLON, G. (2018). The First Neo-Liberal Science: Management and Neo-Liberalism. *Sociology*, 52(2), 298–315. <https://doi.org/10.1177/0038038516655260>. Acesso em 15 dez. 2022.

HARVEY, D. **O neoliberalismo**: história e implicações. Edições Loyola, 2005.

HARVEY, D. **17 contradições e o fim do capitalismo**. Boitempo, 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf. Acesso em 02 jan. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa industrial**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques>. Acesso em 02 jan. 2023.

LAASCH, O.; CONAWAY, R. N. (2015). **Fundamentos da gestão responsável**: sustentabilidade, responsabilidade e ética. Tradução Noveritis do Brasil. São Paulo: Cengage Learning.

LIMA, Y. O. Terceirização na construção civil: impactos na saúde e qualidade de vida do trabalhador. (2017). In: **SEMPESq – Semana de Pesquisa da Unit**, Alagoas, n. 5, 2020. Disponível em: <https://eventos.set.edu.br/al-sempesq/article/view/8316>. Acesso em: 22 jul. 2022.

LOCKE, R. R.; SPENDER, J. C. (2011). **Confronting managerialism**: how business elite and their schools threw our lives out of balance. London: Zed Books. [Cap. 4 - Managerialism, business schools, and our financial crisis].

LOPES, José Hélio. **O Comitê Permanente Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção da Paraíba-CPR/PB**. [Entrevista presencial na Faculdade de Saúde de Pernambuco], Recife, PE, 22 nov. 2022, 13h30 às 14h45.

LOUREIRO, F. O neoliberalismo é a forma predominante com que o capitalismo se organiza hoje. In: ALMEIDA, S. **“Programa Entrelinhas”**. [Vídeo Youtube, 4min13-8min, 20 nov. 2021]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LQUOpIeHG1c>. Acesso em: 12 nov. 2022.

LUIZ, E. B. (2007). **Os filhos dos candangos**: exclusão e identidade. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007. p. 45. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/marco2012/historia-artigos/3candangos-dissertacao.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2018.

MELCHIOR, J. G. **O argumento liberal**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1983.

NERI, M. C. (2022). **“Mapa da Nova Pobreza”**. Rio de Janeiro: FGV Social, jun. Disponível em: https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/Texto-MapaNovaPobreza_Marcelo_Neri_FGV_Social.pdf. Acesso em: 22 dez. 2022

NORONHA, E. (2003). “Informal”, ilegal, injusto: percepções do mercado de trabalho no Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, 18(53), out.

OLIVEIRA, R. V.; RODGERS, G. (Orgs.). (2022). **Desenvolvimento e regime de trabalho**: a trajetória do Nordeste do Brasil. São Paulo: Annablume.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). (2022). Experiences of violence and harassment at work: a global first survey. Geneva: ILO, 2022. Doi.org/10.54394/IOAX8567. Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/dcomm/documents/publication/wcms-863095.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2022.

ROMBALDI, M.; LIMA DE MENEZES, M. C.; WACLAWOVSKI, L. (2021). Regime de trabalho no setor da construção civil no Brasil e no Nordeste. In: OLIVEIRA, R. V.; RODGERS, G. (Orgs.). (2022). **Desenvolvimento e regime de trabalho**: a trajetória do Nordeste do Brasil. São Paulo: Annablume.

SANTOS, J. C. de S. (1950). **A chegada do “modelo americano” de gestão empresarial**. Disponível em: <https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/administracao/1950-chegada-modelo-americano-gestao-empresarial.htm>. Acesso em: 20 dez. 2022.

SCHWARCZ, L. (2019). **Diáspora nordestina e a construção do Brasil**. [Vídeo]. 12 set., 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IdGd9vDEltA>. Acesso em: 10. ago. 2022

SCHWARCZ, L.; STERLING, H. (2018). **Operários concretados nos prédios de Brasília – mito ou verdade**. [Especial da Rede Globo]. Disponível em: <http://especiais.g1.globo.com/distrito-federal/2018/operarios-concretados-nos-predios-de-brasilia-mito-ou-verdade/>. Acesso em: 10 dez. 2022.

SMITH, A. (2002). **The wealth of nations**. Oxford, England: Bibliomania.com Ltd.

SILVA, M. C.; BORGES, L. DE O. Condições de trabalho e clima de segurança dos operários da construção de edificações. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 15, n. 4, p. 407–418, 2015.

SOUZA, U. E. L. et al. (1994). Perdas de materiais nos canteiros de obras: a quebra do mito. **Qualidade na Construção**, São Paulo, 13:10-15, 30 dez.

SOUZA, U. E. L. (2005). **Manual de Gestão do Consumo de Materiais na Construção Civil**: como reduzir perdas nos canteiros. São Paulo: Editora Pini.

SILVA SOUZA, R. Terceirização, adoecimento e acidentes de trabalho na construção civil da Grande Vitória/ES. **Revista da ABET**, 20 jan. 2021.

STUDER, W. P.; DE BRITO MELLO, L. C. B. (2021). Core elements underlying supply chain management in the construction industry: a systematic literature review. **Buildings**, 11:569. Disponível em: <https://Doi.org/10.3390/buildings.11120569>. Acesso em: 10 dez. 2022.

THÉBOUD-MONY, A.; DRUCK, G. (2007). Terceirização: a erosão dos direitos dos trabalhadores na França e no Brasil. In. DRUCK, G.; FRANCO, T. (Orgs.). **A perda da razão social do trabalho**: terceirização e precarização. São Paulo: Boitempo.